

ТВОРЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ

Сайидова Мухтарам Хамидуллаевна

Преподаватель кафедры "Технологическое образование"
Чирчикского государственного педагогического университета
smuhtaram325@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7973766>

АННОТАЦИЯ:

В данной статье дается реакция на высказываемые мнения о творческих основах развития творческих способностей будущих учителей технологии, объясняются некоторые смысловые выражения, приводятся примеры. А также раскрыта сущность технологии профессионального обучения, её составляющие и основные критерии, описаны действия по разработке технологии формирования творческой активности будущего учителя технологии. При этом было изучено, что вопросы формирования творческих способностей будущих учителей имеют важное значение в процессе их учебной деятельности, и научно проанализировано, что необходимость расширения представлений учителей технологии о творческом мышлении является насущным вопросом.

Ключевые слова: технологическое образование, проблемно-развивающее обучения, экспериментальные исследования, профессионально-технические знания, логическое мышление, техническое творчество.

ABSTRACT:

This article gives a reaction to the opinions expressed about the creative foundations for the development of the creative abilities of future technology teachers, explains some semantic expressions, and provides examples. And also the essence of the technology of vocational training, its components and main criteria are disclosed, the actions to develop the technology for the formation of the creative activity of the future technology teacher are described. At the same time, it was studied that the issues of forming the creative abilities of future teachers are important in the process of their educational activities, and it was scientifically analyzed that the need to expand the ideas of technology teachers about creative thinking is an urgent issue.

Key words: technological education, problem-developing training, experimental research, professional and technical knowledge, logical thinking, technical creativity.

ВВЕДЕНИЕ

Реконструкция общественного производства и управление экономической на базе новейших достижений научно-технического прогресса, обновление и быстрое развитие духовно-культурной сферы, другие динамические процессы современной социально-экономической жизни страны коренным образом меняет характер и содержание профессиональной деятельности, специалистов, предъявляет новые, более высокие требования к их общенаучным и специальным знаниям, уровню политической зрелости, профессиональной квалификации, проявлению творческой инициативы в избранной сфере труда.

Демократизация и гуманизация общественной жизни страны привели к основанию важнейшей роли народного образования как одного из основных факторов развития общества и его духовного прогресса. Существенно возрастает роль и значение профессиональной функции образования, его потенциальных возможностей, ориентированных на качественную подготовку специалистов. Социальный заказ подготовки высококвалифицированных специалистов поставил перед наукой задачу создания системы непрерывного образования – важной составной части профессиональной подготовки будущих учителей [1]. Сложность целей и задач обучения обусловила необходимость совершенствования содержания, форм и методов развития творческих способностей будущих учителей технологии на основе усиления взаимосвязи, взаимодействия и преемственности всех компонентов.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

Высшая школа должна стать действенным инструментом, проводником единой государственной научно-технической, экономической политики в системе подготовки высококвалифицированных специалистов. На основе научного прогнозирования перспектив развития народного хозяйства она должна с упреждением формировать кадровые ресурсы ускорения научно-технического прогресса. Это свою очередь требует адекватного совершенствования учебно-воспитательного процесса в педагогическом университете, прежде всего широкого внедрения таких методов обучения, которые развивали бы у студентов аналитическое и творческое мышление, максимально привлекали бы их к активному участию в научно-творческих и научно-методических исследованиях и разработках.

Решение указанных задач обучения, воспитания и развития будущих учителей технологии, подготовка их к активной и творческой деятельности зависит не только от совершенствования форм, методов и средств обучения техническим дисциплинам, но и их взаимосвязи с основами наук, причем, в решающей степени от взаимосвязи и преемственности структуры и содержания обучения в средней школе и педагогическом вузе [2].

Научно-технический прогресс в современном производстве зависит в первую очередь от уровня технического образования, технических способностей каждого члена общества, особенно молодежи. Согласно социальному заказу в педагогических вузах должны быть подготовлены высококвалифицированные кадры, способные развить у учащихся творческие, творческо-поисковые способности, соответствующие требованиям экономической потребности общества. От уровня социальной направленности, творческой активности, профессиональной компетентности, педагогически-творческого мышления учителя во многом зависит судьба школы, и в первую очередь, повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, совершенствование политического образования в средней школе. В связи с чем необходимо улучшить подготовку творческих педагогических кадров на основе своевременного и кардинального изменения учебных планов и программ педагогических вузов, в частности по техническим дисциплинам как устаревших, совершенствования форм, методов и средств обучения техническим дисциплинам с учетом их взаимосвязи и преемственности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ содержания, форм и методов обучения техническим дисциплинам позволил выявить основные недостатки в знаниях и умениях будущих учителей технологии:

- недостаточное овладение основами технических знаний;
- несформированность умений творческого преобразования знаний и направления их на осуществление поставленной цели;
- бессистемное накапливание необходимых знаний по профессии, методике развития творческих способностей учащихся;
- несформированность умений взаимосвязи теоретического и практического знания в процессе практической деятельности.

Таким образом, проблему исследования составляет несоответствие между требованиями к современной школе и подготовкой учительских кадров в педагогическом вузе, которое обуславливает поиск состава и структуры оптимального педагогического варианта, обеспечивающего развитие творческих способностей учителей технологии на основе взаимосвязи и взаимообусловленности обучения техническим дисциплинам с основами наук [3].

В арсенале педагогической науки имеются исследования, посвященные творческой деятельности будущих учителей технологии. Тем не менее, существенным недостатком в профессиональной подготовке учителей технологии является оторванность содержания и методов обучения техническим дисциплинам в педагогическом вузе от содержания и методов усвоения учащимися трудовой дисциплины, осуществление не на должном уровне взаимосвязи обучения техническим дисциплинам с основами других наук. Программы технических курсов явно перегружены материалом, далеким от потребностей школьного учителя технологии, его творческо-поисковые способности не нацелены на взаимосвязь со школьным учебным материалом, нет преемственности между профориентацией и профессиональной направленностью обучения, т.е. в педагогических вузах еще не создана комплексная система обучения, направленная на формирование творческой профессиональной личности будущих учителей технологии [4]. В учебном процессе недостаточно используется взаимосвязь и преемственность содержания и методов обучения техническим дисциплинам с основами других наук, которые существенно влияют на совершенствование организации и проведения самостоятельно-творческой работы студентов, недостаточно используются при профессиональной подготовке будущих учителей технологии и методы проблемно-развивающего обучения.

ВЫВОД

В вузовском техническом образовании по существу не придается значение решению таких актуальных вопросов, как совершенствование технологического обучения, развитие у будущих учителей технологии педагогика-творческих способностей, активизации творческо-технической и поисковой деятельности, которые играют немаловажную роль в формировании профессионально-педагогических способностей будущих учителей технологического обучения. К числу негативных факторов в вузовском техническом образовании можно отнести слабое отражение в учебниках и учебных пособиях профессионально-педагогической направленности с учетом развития творческо-поисковых способностей будущих учителей технологии. А это одно из важнейших условий формирования ценностных ориентаций у студентов,

существенно влияющих на формирование у них основных педагогических умений: диагностических, проектировочных, конструктивных, коммуникативных, организаторских, развитие творческо-педагогического мышления. Кроме того, преподаватели не всегда синтезируют учебные проблемы с техническими закономерностями, фактами, что, естественно, сдерживает совершенствование методов, форм и средств развития творческих способностей будущих учителей технологии.

References:

- 1.Бабкин Н.И., Хасанов Т.Т., Болтабаев С. Роль политехнического образования в формировании познавательной и творческой деятельности учащихся. –Т. Укитувчи, 1991.
- 2.Пашков А.Г. Труд как средство воспитания, Педагогика, 1992 №7-8, с.3-10.
- 3.Егорычева И.Д. Самореализация подростка: квазифеномен развития или норма возраста. Мир психологии, 2007 №4, с.38-49.
- 4.Роботова А. С., Леонтьева Т. В., Шапошникова И. Г и др. Введение в педагогическую деятельность. - М., 2000.
- 5.N.Sh. Sharipova <https://doi.org/10.5281/zenodo.663893>
- 6.N.Sh. Sharipova <https://doi.org/10.5281/zenodo.7890574>
- 7.J.Abdurasulov <https://doi.org/10.5281/zenodo.7239000>

